

क्रीडा विकासात पर्यावरणाचे महत्व

प्रा. डॉ. प्रविण मुरलीधरराव भोसले

क्रीडा विभाग प्रमुख

स्वा. रा. तीर्थ महाविद्यालय, अंबाजोगाई

DOI - 10.5281/zenodo.20117478

प्रस्ताविक:

सामाजिक समाज जीवनात मानवास अत्यावश्यक असणाऱ्या अनेक महत्वपूर्ण गरजा व आवश्यकता बरोबरच मानवी आरोग्य आणि प्रकृती योग्य राहण्यासाठी 'खेळ' ही देखील अत्यंत आवश्यक बाब असून या विविध खेळांचे महत्व आजच्या विज्ञान तंत्रज्ञान युगात वाढत असलेले दिसून येते. या खेळास पुरक असणारी परिस्थिती, निसर्ग आणि पर्यावरण हे तिन्ही घटक महत्वाचे असून 'क्रीडा पुरक पर्यावरणाची आवश्यकता' या विषयानुषंगाने अत्यल्प शब्दात मी येथे लघु शोध निबंध सादर करत आहे.

उद्दिष्टे:

1. क्रीडा व पर्यावरणाचे स्वरूप व महत्व स्पष्ट करणे.
2. पर्यावरण योग्यतेसाठी पुरक पयत्न करणे.
3. क्रीडा पुरक पर्यावरणाची प्रन आवश्यकता आहे हे स्पष्ट करणे.

गृहितके:

1. क्रीडा व पर्यावरणाची परस्पर पुरकता स्पष्ट करता येते.
2. क्रीडा पुरक पर्यावरणाची आवश्यकता असते हे सांगता येते.

3. विविध खेळ, खेळांचे महत्वही स्पष्ट करता येते.

लघुशोध निबंधाच्या अंतर्गत रचनेनुसार (मांडणी) वरील प्रमाणे स्पष्टीकरण केल्यानंतर 'क्रीडा पुरक पर्यावरणाची आवश्यकता' या विषयानुषंगाने पुढील प्रमाणे साधार मांडणी करता येईल. माणूस, निसर्ग व पर्यावरण यांचा आजन्म असा अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहे. आपण ज्या ज्या ठिकाणी व ज्या ज्या भौगोलिक परिसरात वास्तव्यास असतो. त्या परिसरातील सजीव निर्जीव घटक हवा, पाणी, पक्षी, प्राणी, मृदा, दगड असे अनेक घटक हे त्या त्या परिसरात असून या सर्वांचीच गरज मानवी समाज जीवनास असते. असे असतानाही माणूस आपल्या सभोवतालील परिसरात असणाऱ्या या सर्व वस्तु घटकाकडे वेळीच लक्ष देऊन व देखभाल करून त्यांचे वेळीच नियोजन करून आपणास जगण्यासाठी या बाह्य परिसरातील सर्व बाबीकडे लक्ष दिले पाहिजे. तसेच त्याचे जतनही केले पाहिजे. पर्यावरणासंदर्भात आजपर्यंत विविध पर्यावरण तज्ञांनी व अभ्यासकांनी विविध व्याख्या व संदर्भ मांडलेले आहेत. सविंद्र सिंग यांनी पर्यावरणातील नैसर्गीक साधन संपत्तीचे संवर्धन, व्यवस्थापन आणि नियोजनात्मक अभ्यास करणे म्हणजे पर्यावरण शास्त्र असे म्हटले आहे.

दिवसेंबस मानवास निसर्ग आणि पर्यावरणाची अत्यंत आवश्यकता आहे याची जाणीव होत आहे. ग्रामीण व शहरी परिसरात क्रीडा संकुलांची वाढ होताना दिसते. कारण मानवी आरोग्यासाठी विविध खेळांची तसेच धावणे, व्यायाम करणे आणि इतर शरीर पुरक व प्रेरक कृतींची गरज आहे. ज्या ज्या परिसरात मोठ - मोठी खेळांची मैदाने आहेत व क्रीडा संकुले आहेत त्याच्या बाह्य परिसरातील पर्यावरण हे शुध्द, सात्विक, निरोगी, आनंदी, स्वच्छ आणि सुंदर असणे अत्यंत महत्वाचे आहे. खेळाची मैदाने ही मानवासाठी एक नवजीवन व चैतन्य देणारी आणि शरीर घडवणारी मुख्य आधार केंद्रे व आधारांलये आहेत. असे असतानाही बहुतेक ठिकाणच्या खेळांची मैदाने व क्रीडा संकुले लक्षात घेता आजूबाजूला व काही दुरथ अंतरावर अती कचरा, खड्डे, घाण पाणी, उंचवटे, दगड गोटे, काटेरी बाभळी व झुडपे, पानगळ, मृत प्राण्यांचे सडलेले व कुजणारे असे सांगाडे असतात. या सर्व अडगळीच्या आणि अडचणीच्या घटकामुळे व वस्तुमुळे त्या त्या परिसरात व क्रीडा संकुलात खेळावयास येणाऱ्या व्यक्ती, विद्यार्थी व माणसास अशा अडगळीच्या व अडचणीच्या वस्तु विषय आणि घटकामुळे मनसोक्त व आनंदाने खेळता येत नाही. लांब अंतरावर पळता येत नाही. व्यायाम करता येत नाही कारण दुर्गंधी, गोंगाटामुळे, पाण्यापावसाच्या वातावरणामुळे क्रीडा परिसर, क्रीडांगणे, क्रीडा संकुले, छोटी मोठी खेळांची मैदाने ही गजबजण्याऐवजी ओस पडतात की काय? निकामी होतात की काय ? अशी भिती वाटते. यासाठी क्रीडा पुरक व खेळाशी पुरक, प्रेरक, स्वच्छंद, सुंदर, स्वच्छ आरोग्यदायी वातावरण तयार होणे अत्यंत महत्वाचे असून यासाठी उत्तम पर्यावरण असणे, पर्यावरणाची वेळीच काळजी घेणे, पर्यावरणा बाबत लोकांना जागृत करणे अशा अनेक कृती, वृत्ती आणि विचारांची आवश्यकता आहे.

विषयाची व्याप्ती:

प्रस्तुत लघू शोध निबंधाची व्याप्ती ही केवळ क्रीडा पुरक पर्यावरणाच्या आवश्यकतेशी असून अत्यंत त्रोटक व मर्यादित अशा स्वरूपात आहे हे आपणास लक्षात घेता आले पाहिजे.

संशोधन पध्दती:

पर्यावरण ही एक व्यापक व विश्वव्यापक संकल्पना, स्वरूप, अभ्यास पध्दती असल्यामुळे पर्यावरणाचा विविध दृष्टिने व संशोधन पध्दतीने अभ्यास आणि मांडणी झाली पाहिजे. पर्यावरण पुरक व पर्यावरण सदृश्य असे विषय निवडून लेखन करताना त्या विषय पुरक व विषय भिन्नतेनुरूप लघू संशोधन लेखनाची संशोधन पध्दतीही बदलते. प्रस्तुत लघू शोध निबंधाच्या परिपुर्तीसाठी मी या ठिकाणी वर्णनात्मक संशोधन पध्दती वापरलेली आहे.

निष्कर्ष:

1. क्रीडा संकुले, क्रीडांगणे, विविध खेळ आणि व्यायामासाठी बाह्य पर्यावरण हे स्वच्छ, सुंदर, आरोग्यदायी असले पाहिजे.
2. पर्यावरण स्वच्छतेसाठी सर्वांनीच जागरूक राहिले पाहिजे.
3. शुध्द हवा, पाणी, अन्न, निवारा आणि वृक्षवेली व फळे -फुले ही उत्तम आरोग्यासाठी अत्यंत महत्वाची असून यासाठी पर्यावरण व निसर्गाबाबतही माणसामध्ये मनोमन आंतरिक परिवर्तन होणे गरजेचे आहे.
4. मानव आणि विविध प्रकारचे खेळ यांचे एक अतुट असे नाते आहे.

क्रीडा पुरक व प्रेरक असे पर्यावरण निर्माण करण्यासाठी शासकीय स्तरापासून ते ज्या ज्या परिसरात व भौगोलिक क्षेत्रात ज्या मानवी वस्त्या असतील अशा सर्वानीच उत्तम पर्यावरणासाठी, पर्यावरण निर्माण करण्यासाठी व पर्यावरण टिकवण्यासाठी आपापल्या स्तरातुन मनोमन प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण एकदा का जर पर्यावरण हे दुषित झाले तर एकूणच समाज जीवनास अनेक आजार आणि विकारांना सहजपणे बळी पडावे लागेल. 'जगल तर हसाल आणि हसाल तरच टिकाल' हे ब्रीद लक्षात घेवून सभोवतालील पर्यावरणाचे रक्षण, संरक्षण करून आपला परिसर, आपली भूमी ही खऱ्या अर्थाने सजीव आणि सुंदर, सुरुप, साजेशी करून नव्या मनात नवा शुध्द श्वास घेवून सत्कर्माचा ध्यास घेता येईल यासाठी आपण सर्वानीच वेळीच पर्यावरणास वाचवण्याचा, टिकवण्याचा सुंदर आणि स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असे मला वाटते.

सारांश:

माणूस, निसर्ग आणि पर्यावरण यांचा अत्यंत घनिष्ठ संबंध असून निसर्गाचे जतन करून पर्यावरण हे स्वच्छ, सुंदर करून टिकवणे हे प्रत्येकांचेच कर्तव्य आहे. असे असूनही बऱ्याच ग्रामीण व शहरी ठिकाणच्या वस्त्या आणि मध्य वस्त्यमध्येही पर्यावरण टिकवण्यासाठी प्रयत्न केले जात नसल्याचे लक्षात येते. यामुळेच मानवास विविध आजारांना बळी पडावे लागते. क्रीडा संकुले, मैदाने, क्रीडांगणे, खेळ व सभोवतालील पर्यावरण हे योग्य, पुरक, स्वच्छ असले पाहिजे तरच खेळणाऱ्यांनाही स्वच्छंदपणे, आनंदाने, उत्साहाने खेळावे वाटते व यामुळेच शारिरीक व मानसिक आरोग्यही मिळते हे लक्षात घेता येते.

संदर्भ ग्रंथ:

1. पर्यावरणशास्त्र (डॉ. मोहन बाबरे) मंजूषा प्रकाशन, नळदुर्ग - 05/09/2005
2. पर्यावरण शिक्षण - डॉ. बहुलीकर